

YOSHLARDA VATANPARVARLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TARIXIY ONGNING O‘RNI

Qurbonova Farida Orifovna
Samarqand davlat chet tillar instituti
tayanch doktoranti
tel.: (99)778 93 14

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz aholisining asosiy qismini tashkil etadigan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan amaliy faoliyat jarayonlarining tarixiy ong bilan bog‘liqligi masalalari falsafiy tadqiqot ob‘ekti sifatida ifodalangan. Unda o‘tib kelayotgan yosh avlodning tarixiy ongini shakllantirishda ajdodlarimiz tomonidan yaratib qoldirilgan boy merosning ijtimoiy hayotda aks etishi, fuqarolarning falsafiy dunyoqarashini shakllantirishi masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, ma’naviyat, yoshlar, axloqiy qadriyatlar, tarixiy ong, millat, vatanparvarlik, tarix, tarbiya.

Yangi O‘zbekistonning islohotlarida yoshlar harakatlantiruvchi kuchi sifatida jamiyatning tarixiy ongini ijtimoiy faol qatlam sifatida rivojlantirib boradi. Ular bugun mamlakatda ijtimoiy hayotning turli sohalarida ishtirok etib, ulug‘vor o‘zgarishlar ro‘y berayotgan bir davrda tarixiy ongi shakllantirish sohadagi jarayonlarda juda katta imkoniyatlar negizida yaratilgan muhitda yashamoqdalar. Ma’naviy sohasida bajarilayotgan ishlarning eng dolzarblaridan biri vatanparvarlik bo‘lib, yoshlar tarbiyasida tarixni anglash hamisha nozik masala bo‘lib kelgan. Shu boisdan, “mamlakatimizda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg‘usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalash - davr talabidir”[1]. Yoshlarda tarixiy ong asosida vatanparvarlikni kamol toptirish barchamizga katta mas’uliyat va ishonch tuyg‘usini yuksaltirishi bilan birga, jamiyatda yoshlarning faol fuqaro pozitsiyasini kuchaytirishni uzluksiz jarayonga aylantiradi.

Xalqimizda yoshlarning vatanparvarlik tarbiyasi uchun hamisha buyuk tariximiz, milliy ma’naviyatimiz va umuminsoniy qadriyatlarimiz beshik vazifasini o‘tagan. Yoshlar tarixiy ongini muayyan jamiyatning maqsadi va rivojlantirish jarayoni bilan uyg‘unlashtirish, insonlarni ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotda faol ishtirok ettirishga qaratilgan faoliyatni yangi bosqichga olib chiqish muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Bu jarayonda vatanparvarlik tuyg‘usi oldida turgan asosiy maqsad o‘tib kelayotgan yon avlodning ongiga tarixiy ongning dono tajribasini singdirish, insoniy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirish, Vatan va millat oldidagi burch va mas’uliyatini his qilishga o‘rgatish, qonunlarga rioya etish fazilatlarini qaror toptirishdan iboratdir. Chunki, Vatanga sodiqlik, vatanparvarlik o‘zining qudratli ildizlari bilan ajdodlarning nomus-origa chuqur ehtirom bilan qarashga, insonning o‘z vijdoni va burchiga sodiqligiga borib taqaladi. O‘zbek

xalqining yuksak milliy qadriyatlari vatanparvarlik, milliy g'ururini tarixiy ong asosida yuksaltirish jamiyat ravnaqi yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishda yordam beradi.

Yoshlar tarixiy ongini shakllantirishda boshqa tarbiya turlari qatorida vatanparvarlik tarbiyasi ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu faoliyatni ajdodlar o'tmish negizida kamol toptirish lozim. Bu vatanparvarlik tarbiyasida insonning ruhi tarbiyalanib, yoshlarning milliy g'ururi tarkib topadi. Yurtimizda madaniyat, ma'naviyat, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish asosida yoshlarda tarixga yuksak ishonch va kelajakka vatanparvarlik hissi bilan yashashga katta e'tibor berilmoqda. Bunday chora-tadbirlarning samarasi o'laroq, respublikamiz sha'niga munosib, xalqaro miqyosda e'tirof etilgan yangi-yangi chempionlar yetishib chiqmoqda. Respublikamizda sportning an'anaviy turlariga ham, zamonaviy turlariga ham birdek ahamiyat berilmoqda. Bu milliy anglash va milliy iftixorning o'ziga xos xususiyati bo'lib, katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

O'zbekiston bahodirlar, pahlavonlar va botirlarga azaldan boy va ularni mehr bilan parvarish qilib kelmoqda. Bugungi kunda hamma joyda sportning milliy turlari qayta tiklanib, ularda minglab yoshlarimiz vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlamoqda. "Yoshlarimizni ona Vatanimizga, mustaqillik g'oyalariga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning iste'dod va qobiliyatini, ezgu intilishlarini ro'yobga chiqarish yo'lida boshlagan katta ishlarimizni bundan buyon ham qat'iyat bilan davom ettiramiz. Ayni shu maqsadda yurtimizning barcha viloyat va tumanlarida, shahar va qishloqlarimizda yangi-yangi ta'lim dargohlari, madaniyat va san'at maskanlari, sport inshootlar barpo etilib, yoshlar ixtiyoriga berilmoqda"[2]. Bularning barchasi ertangi farovon hayotga yuksak ishonch, kelajakka g'amxo'rlikning namunasidir. Tarixiy ong shon-shuhratimizni, bugungi kunimizni, jahonda tutgan o'rnimizni anglab, porloq kelajakka munosib sog'lom avlodni tarbiyalash va voyaga yetkazishga e'tibor berayotganimizda bugungi kunimizning yorqin belgisidir.

Xalqning tarixiy ruhini ko'tarishda, yoshlarni matonatli, shijoatli qilib tarbiyalashda ajdodlarimizdan bizga meros qolgan harbiy bilimlarni ommalashtirish, harbiy san'at sirlarini maktablarda o'qitish ham samarali omillardan hisoblanadi. Tarixdan ma'lumki, turkiy xalqlarda o'z vaqtida butun dunyo bo'yicha eng qudratli qo'shinlar bo'lgan, sohibqiron Amir Temur va Jaloliddin Manguberdidek buyuk lashkarboshilar yetishib chiqqan, harbiy strategiya va taktika puxta va mukammal ishlab chiqilgan. Shu asosda ularning qalbida ajdodlar merosiga e'tiqod kamol topgan. Yoshlar ma'naviyati shakllanishida asosiy omillardan biri, ya'ni ma'naviy yetuklikning muhim belgisi – vatanparvarlik tarbiyasidir.

Vatanparvarlik tarbiyasining muhimligi mamlakatimiz xavfsizligi, mudofaa quvvatini, Qurolli Kuchlarni mustahkamlash zaruriyati bilan ham belgilanadi. Shu sababli, yoshlar tarixiy ongini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ta'lim-tarbiya ishlari oldida turgan ulug'vor, mas'uliyatli vazifa bo'lib qolmoqda. Mustaqil davlatimizning bugungi bosh vazifalaridan biri – yurtim deb, elim deb kuyib, yonib yashaydigan vatanparvar komil inson tarbiyalashdir.

Vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish va takomillashtirish insonning tug'ilishidan to umrining oxirigacha davom etadigan jarayondir. Chunki

vatanparvarlik tarbiyasida oilaning roli katta ahamiyatga ega. “Vatanparvarlik g‘oyalarini yoshlarimiz ongiga singdirish, avvalombor, oiladan boshlanadi. Ona Vatan, Vatanga muhabbat, Vatan tuyg‘usi kabi ilk tushunchalar ham, avvalo, oila muhitida shakllanadi. Bu jarayon bobolar o‘giti, ota ibrati, ona mehri orqali amalga oshiriladi. Inson o‘zligini anglagani, nasl-nasabini bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg‘usi ildiz otib, yuksala boradi. Bu ildiz qancha chuqur bo‘lsa, tug‘ilib o‘sgan yurtga muhabbat ham shu qadar ortadi” [3]. Bunda ota-ona o‘z farzandlariga ajdodlarimiz tarixi, ularning qahramonligi, jamiyatdagi obro‘-e‘tibori haqida hissiyot bilan gapirib bermog‘i, shu asosida yosh avlodda Vatan tuyg‘usini uyg‘otmog‘i kerak. Haqiqiy sevish, vatanparvarlik – shu ulug‘ Vatanni sevish, xalq uchun xizmat qilish, jonini ham fido etishdir. Qaerda bo‘lsa ham Vatan, xalq manfaatlari uchun fidokorona kurashuvchi kishigina haqiqiy vatanparvardir. Haqiqiy vatanparvar inson takabburlikka, faqat o‘z manfaatini o‘ylovchi shaxs bo‘lishga mutlaqo yo‘l qo‘ymaydi va xalqidan o‘z manfaatini ustun qo‘ymaydi, hamma vaqt xalq bilan bir jon, bir tan bo‘ladi. Jamiyatda “moddiy va ma‘naviy omillarning barchasida millat vakili bo‘lgan inson turadi, uning yuksak ongliligi, intellekual salohiyati, ma‘naviy-axloqiy jihatdan yetukligi, o‘z millati, xalqi va Vatanga sadoqati kabilar turadi. Ularsiz milliy g‘oyani shakllantirib, rivojlantirib va takomillashtirib bo‘lmaydi. Shu ma‘noda millat manfaatlarini o‘zida ifoda ettiradigan milliy g‘oyaning zaminida yuksak ma‘naviyat turadi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi” [4]. Agar yoshlar o‘z ona – Vatanni sevmasa, unga sadoqat bilan qaramasa, o‘z haqqoniy tarixiga ega bo‘lmasa haqiqiy barkamol inson bo‘la olmaydi. Insoniylikning eng muhim fazilati ham vatanparvarlikdir.

Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarda ona-yurtimiz istiqloli va istiqboli yo‘lida fidoiylik namunalarini ko‘rsatishga qodir bo‘lgan vatanparvar shaxsni shakllantirish, ularda tarixiy ongni mustahkamlashga e‘tibor qaratilgan. Yoshlar tarixiy ongida vatanparvarlik va milliy iftixor tuyg‘usi qanchalik kuchli bo‘lsa, ularning ma‘naviy kamolotga bo‘lgan ehtiyojlari ham mustahkam, barqaror bo‘ladi. Vatanparvarlik tarbiyasi yurtimiz ma‘naviy zaminlarini mustahkamlashning ma‘naviy kamolot belgisi, jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Yoshlarda tarixiy ong huquqiy-demokratik va fuqarolik jamiyati qurish sari ildamlab borishda davlat hayotida muhim rol o‘ynaydi. Ularning tarixiy ongini mustahkamlash, Vatanni himoya qilishga har doim tayyor turishga o‘rgatish bizning vazifamizdir.

Yoshlarni bardoshlik, mardlik, dovyuraklik, sezgirlik, sabotlilik, sodiqlik, qahramonlikka, ikkilanmay qat‘iy harakat qilishga o‘rgatish, hamda siyosiy, estetik, jismoniy jihatdan kamol toptirish dolzarb masala hisoblanadi. Albatta yoshlarda onglilik, e‘tiqod, vatanparvarlik hissi, irodaviy sifatlar, ta‘lim-tarbiya jarayonida mukammallashib boradi. Yoshlardagi tarixiy ong, yuksak vatanparvarlik hissi ko‘p jihatdan maktabda olib boriladigan tarbiyaviy ishlarning ta‘sirchanligiga bog‘liqdir. Maktablarda harbiy vatanparvarlik tarbiyasi saviyasini ko‘tarish yuksak g‘oyaviylikning kishi ruhiy faoliyatining o‘rishini ta‘minlashga da‘vat etilganli bilan izohlanadi. Shuning uchun ham kishilarni, ayniqsa yoshlarni vatanparvarlik qilib tarbiyalash murakkab va nozik ish hisoblanadi.

Yoshlarni ajdodlarimiz tarixiga sodiq va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning roli bevosita keyingi yillarda yurtimizda fan va texnikaning barcha sohalarda rivojlanishi munosabati bilan yanada oshmoqda. Hozirgi vaqtda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularda Vatanni himoya qilish uchun zarur bo'lgan sifatlarni tarkib toptirish uchun qulay sharoitlar va imkoniyatlar davlatimiz tomonidan yaratildi. Yosh avlodni vatanparvar qilib tarbiyalash murakkab jarayon bo'lib, u ob'ektiv omillar (tevarak-atrofdagi muhit, tabiat hodisalari va hokozolarning ta'siri)ni ham, sub'ektiv omillar (kishilar va jamoat tashkilotlarining ongli va biror maqsadni ko'zlab qilayotgan faoliyatlari)ni ham o'z ichiga oladi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda tarixiy omillar muhim o'rinni egallaydi. Prezidentimiz Sh.MMirziyoev asarlarida bu tarixiy omilning hozirgi sharoitdagi ahamiyati qayd etilib, yoshlar o'rtasidagi g'oyaviy-tarbiyaviy faoliyatda ajdodlarimizning qudratiga e'tibor qaratish, ularning mazmun va shaklini boyitish, rivojlantirish eng muhim vazifa ekanligi alohida ko'rsatib o'tilgan. Ma'lumki, biz yoshlarni qachonki, yangi, zamonaviy fan asoslari bilan qurollantirsakgina, ularda yuksak tarixiy ongni, yuksak vatanparvarlik ruhini, Vatanga sodiqlik hissini uyg'otib, har tomonlama va garmonik o'sishlari uchun imkon yaratishimiz mumkin.

Biz yoshlarni ma'naviy va tarixiy qadriyatlarga sodiq, vatanparvar qilib tarbiyalashimiz, milliy g'oya va mafkuraga ishonch ruhida kamolga yetkazishimiz kerak. Yangi O'zbekistondagi ma'naviy yangilashlardan ko'zlangan bosh maqsad – Vatan ravnaqi yo'lidagi yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish, porloq istiqbolda farovon yashashini ta'minlashdan iborat. Yoshlarda yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, tarixga ishonchni kuchaytirish, boy madaniy merosimiz hamda tarixiy qadriyatlarimizga hurmat-e'tibor, mustaqil Vatanimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash talablari oldimizga muhim vazifalarni qo'ymoqda. Demak, yoshlarni milliy an'analimizga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalashni aholining turmush va tafakkur tarzi bilan, xalq an'analari, rasm-rusmlari va urf-odatlarini bilan bog'liq tarzda olib borish lozim.

Yoshlar tarixiy ongi kamolotida eng mas'uliyatli va muhim hisoblangan milliy-ma'naviy tasavvurlarning shakllanishi va shunga aloqador qurilmalarning barqarorlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy tushuncha va tasavvurlarning shakllanishini tezlashtiruvchi falsafiy va ijtimoiy-ruhiy omillar mavjud. Ma'naviy tasavvurlarni shakllantirish har bir mintaqa va madaniy-ma'rifiy muhitdagi o'ziga xos udumlar, rasm-rusumlar, oilaviy an'analardan kelib chiqqan holda olib borilishi kerak. Jamiyatimizdagi islohotlarning tezlashuvi, yuksak axloqli, ma'naviyatli yoshlarni tarbiyalashda ana shu kabi ijtimoiy-ruhiy omillar majmuasini bilish va ulardan ruhiy ta'sir vositasi sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'z navbatida tarixiy omillar o'tmishni anglash xususiyatlari va rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beradi. Tarixni anglashning ruhiy elementlari hissiyotlar, kayfiyat, emotsiyalar, tasavvurlar va boshqa harakatlantiruvchi tarmoqlardan iborat.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarda tarixiy ongni milliy qadriyatlar bilan uyg'un rivojlantirish, donishmand xalqimiz asriy an'ana va udumlarini o'rganish hamda bilish faqat ma'rifiy ahamiyat kasb etib qolmasdan, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. Zero milliy zaminda voyaga yetgan yoshlarda ota-bobolarimizning muqaddas qadriyatlarini asrab-avaylash, hurmat qilish kabi fazilatlar qaror topadi.

Jamiyatda yoshlarning tarixiy ongini vatanparvarlik ruhida voyaga yetkazish har bir shaxsning fuqaroilk burcha sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: О‘zbekiston, 2021. 275-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан –миллий юксалиш сари. –Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 444-бет.
3. Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. –Тошкент: Akademiya, 2007. 109-бет.
4. Отамуротов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. –Тошкент: О‘zbekiston, 2018. 295-бет.